

Zusammenfassung

Die ICF-Idee gibt klar vor, dass sowohl Aphasiediagnostik als auch -therapie die Sprache eines Menschen nicht mehr nur hinsichtlich ihrer Struktur sondern auch bezüglich ihrer Funktion im Lebenskontext betrachten müssen. Der hier vorliegende Artikel befasst sich mit einer dialogischen Diagnostik: Wir zeigen auf, weshalb es von grundlegender Bedeutung ist, nebst den traditionell-symptomorientierten Verfahren vermehrt auch dialogisch-ganzheitliche Konzepte zur Anwendung kommen zu lassen. Überblicksartig stellen wir (A) acht traditionelle, (B) zwei zu adaptierende und (C) fünf neue dialogische Verfahren vor, von denen wir eine Auswahl als Download zur Verfügung stellen. Zudem formulieren wir im Sinne von Qualität und Standards Kriterien, die Konzeptionen für eine dialogische Diagnostik beachten sollten.

Jürgen Steiner
Prof. Dr. habil.

Leiter des
Studienganges
Logopädie an der
Hochschule für
Heilpädagogik, HfH,
Zürich.

Claudia Brunner
dipl. Logopädin
Schule Mägenwil

Schlüsselwörter

Aphasiediagnostik – dialogische Gestaltung – ICF – Ganzheitlichkeit – Kontexterfassung – existierende Verfahren - Verfügbarkeit – Qualitätskriterien

1. ICF als Bezugsrahmen einer dialogischen Diagnostik

Derzeit herrscht eine Diskrepanz zwischen den Anforderungen an eine moderne sprachtherapeutische Abklärung und Behandlung nach ICF (ICF = International Classification of Functioning, Disability and Health, vgl. WHO 2004) und den tatsächlichen Verhältnissen in der Praxis.

Die Forderung nach einer ganzheitlichen, individuumszentrierten und kommunikativ ausgerichteten Aphasiediagnostik und -behandlung liegt nun schon mehr als 30 Jahre zurück (vgl. hierzu beispielhaft Peuser 1978, Birchmeier 1984, Steiner 1993). Pulvermüller weist 1990 mit einem eindrücklichen Vergleich darauf hin, dass es vor allem in der Macht der sprachgesunden Menschen liegt, einen guten Dialog mit aphasischen Personen erreichen zu können:

«Der Aphasiker ist so wenig der eigentlich Verantwortliche sowohl für sein Verstehen als auch für die Verständlichkeit seiner Äusserungen, wie ein Rollstuhlfahrer dafür verantwortlich ist, dass er nicht Treppensteigen kann! Es ist das Geschäft der Gesunden, Wege anzubieten, auf denen sich der Behinderte bewegen kann.» (Pulvermüller, 1990, S. 115)

Trotz der offensichtlichen Plausibilität werden in der Praxis nach wie vor eher sprachstrukturell ausgerichtete Verfahren in der Diagnostik und Therapie bevorzugt. Auch in der konzeptionellen Weiterentwicklung wird die strukturell-linguistische Dominanz beibehalten: LEMO (De Bleser, R., Cholewa, J., Stadie, N. und Tabatabaie, S., 2004) konzentriert sich beispielsweise nicht auf vorhandene Strategien für den Umgang und die Kompensation sprachlicher Probleme, sondern auf den Wortabruf.

Eine Gegenströmung hierzu findet sich in den Arbeiten von Tesak (2001) und Grötzbach (2006). Die Begriffe «ICF» und «Kontext» führen zu einer systemischen, mehrperspektivischen Sicht der Diagnostik:

Abbildung 1: ganzheitliche Diagnostik

Aphasiediagnostik sollte der Versuch sein

- strukturelle Voraussetzungen und Kompensationsmöglichkeiten für den Sprachabruf als *intrapsychische Sprachorganisation* (Informationen aufnehmen, speichern, vergleichen, auswählen, sequenzieren) zu bestimmen;
- Informationen und Einflussmöglichkeiten bezüglich Art und Umsetzung des Sprachhandelns zwischen Individuum und unmittelbarem Umfeld (Aktivität und Partizipation mittels Gespräche, d.h. *interpsychische Dialogkonventionen*) zu generieren;
- einen Einblick in die *sozialen Anforderungen*, die die Betroffenen selbst stellen oder an sie gestellt werden (soziale Interaktionen, Kontakte, Situationen, Einstellungen) zu gewinnen.

In einer so skizzierten Diagnostik steht der *Dialog im Zentrum* der Betrachtung.

Die traditionelle Aphasiediagnostik (vgl. AAT, ACL, LEMO) deckt zwar wichtige Teilbereiche ab, und sie findet nach wie vor – vor allem zur Klärung von Indikation, Schweregrad und Therapiekontrolle - ihre Berechtigung. Aber die Syndrombenennung und Profilerstellung innerhalb eines Individualsyndroms konzentriert sich nur auf das intraindividuelle System und liegt somit nur zum Teil im Zielbereich von ICF. Ein möglicher Grund für das lange Festhalten am individuellen Sprachsystem liegt in der Prämisse einer als messbar definierten Diagnostik, denn das Messen ermöglicht ein Differenzieren, Einordnen und Vergleichen.

2. Notwendigkeit einer Hinwendung zum Dialog in der Aphasiediagnostik

Es bedarf also einer Diagnostik, die im Sinne der ICF erfasst, inwieweit Aktivität

und Partizipation über den Dialog möglich ist. Unser Ziel ist es, einen Überblick zu geben über vorhandene dialogische Verfahren. Einige davon werden wir in einer «praxistauglichen» Form als Download zur Verfügung stellen.

In der Rückschau werden in der Aphasieologie eher die Begriffe «Kommunikation» oder «kommunikativ» verwendet. Wir plädieren hier jedoch für die Verwendung des Begriffs «Dialog» bzw. «dialogisch». Die Begriffe «Kommunikation» und «Interaktion» beschreiben Verhalten und der Begriff «Pragmatik» ist der Linguistik verpflichtet. «Dialog» meint demgegenüber Begegnung zwischen Menschen und Welt (vgl. Buber, 1923).

«Dialog» ist damit näher am Zwischenmenschlichen, näher an zwei Personen im direkten Kontakt, näher am Zwiegespräch. Paraverbale (Stimmklang, Betonung, Sprechrhythmus, Sprechtempo und Lautstärke) und nonverbale (Gestik, Mimik, gesamtkörperliche Haltung und Bewegung im Raum) Ausdrucksmittel ergänzen dabei den verbalen Kanal. Emotionen, Haltungen und Kommentare können (mit einem vertrauten oder eingewiesenen Gegenüber) unter Nutzung aller dialogischer Wege teils trotz Sprachabruferchwernissen gut ausgedrückt werden (vgl. Klippi, 2003; Glindemann, Kilian und Ziegler, 2002 sowie Tesak, 2007).

3. Dialogische Diagnostik im Überblick

Vorschläge für eine kommunikative Aphasiediagnostik gibt es seit über 40 Jahren. Sie sind allerdings auf die Erfassung der Problembereiche und Ressourcen des Primärbetroffenen fixiert und liegen entweder schwer zugänglich oder nur in einer englischen Fassung vor. Im deutschen Sprachraum sind die Ansätze von Steiner (1993 und 1994) zu erwähnen, ein konkretes konversationsanalytisches Verfahren hat Bongartz (1997 und 1998) vorgelegt. Die Konzeptionen finden in der Praxis weniger Anwendung als erwartet werden dürfte. Für eine neuere Herangehensweise an reale Dialoge sei auch auf Salathe, 2009 und Bauer und Auer, 2009 verwiesen. Im Kapitel 3.2 werden einige Verfahren in sehr knapper Form in der Systematik des Veröffentlichungszeitpunktes dargestellt; auf der Homepage der Hochschule für Heilpädagogik www.hfh.ch sind unter «Who is who» → Jürgen Steiner folgende Verfahren in einer modifizierten und nun anwendbaren, deutschsprachigen Fassung abgelegt:

- «*Amsterdam-Nijmegen Everyday Language Test*» (ANELT) von Blomert und Buslach (1987)
- «*Communicative Effectiveness Index*» (CETI) von Lomas und Mitarbeitern (1989)
- «*Zürcher Demenz Diagnostik*» (Z-DD) von Steiner (2008)
- «*Dialogdiagnostik für aphasische Menschen und ihre primäre Bezugsperson*» (Diadia) von Brunner und Hirzel (2009)

3.1 Zur Herangehensweise an eine dialogisch orientierte Diagnostik

Existierende dialogisch orientierte Verfahren lassen sich ansatzweise wie folgt sortieren (vgl. Brunner und Hirzel, 2009):

- Methoden und Setting:
 - *indirekte Erfassung: Interview/Befragung* der Bezugsperson alleine oder gemeinsam mit der aphasischen Person
 - *direkte Erfassung: Beobachtung* eines Gesprächs (oder einer kommunikativen Aufgabe) zwischen der aphasischen Person und einer ihr bekannten/ unbekanntem Person
- Umfang der Verfahren:
 - sehr unterschiedlich; zwischen 10 und ca. 70 Items
- Beurteiltes Verhalten (Adressaten der Diagnostik):
 - Leistung der aphasischen Person
 - Leistung der aphasischen Person und ihrer Bezugsperson
- Analysekriterien:
 - akustische Verständlichkeit
 - linguistische Fähigkeiten
 - pragmatische Fähigkeiten
 - Vergleich des prä- und postmorbiden Interaktionsstils
 - Gesprächsstrategien und ihre Wirksamkeit (verbal und nonverbal)
 - kommunikativer Erfolg
 - Redebeiträge
 - Kooperationen in Reparatur-Sequenzen
 - verständigungssichernde Massnahmen
- Auswertung
 - auf einer Punkte-Skala (Skalen von 0-3 bis zu 0-16 Punkten)
 - im Vergleich zum vermuteten/erfragten prä-morbiden Kommunikationsniveau

3.2 Traditionelle dialogisch orientierte Verfahren in der Übersicht

A.1 Functional Communication Profile (FCP)

Das «Functional Communication Profile» wurde bereits 1965 von Sarno konzipiert und gilt als erster Versuch, die kommunikativen Fähigkeiten einer aphasischen Person einzuschätzen. Die *Leistungen der Bezugsperson* bleiben *unberücksichtigt*. Die Untersuchungsperson ermittelt die Fähigkeiten der aphasischen Person *indirekt* durch ein *Gespräch mit der Bezugsperson und eine Unterhaltung mit der sprachbeeinträchtigten Person selbst*.

Das FCP besteht aus 45 Items, die Bewertung erfolgt jeweils auf einer Skala von 0-9. Damit eine Einschätzung möglich wird, bezieht man sich auf das vermutete prä-morbide Kommunikationsniveau (Pita, 1994, S. 71-73).

A.2 Porch Index of Communicative Ability (PICA)

Der «Porch Index of Communicative Ability» wurde 1967 von *Porch* konzipiert, eine Revidierung erfolgte im Jahre 1971. Hier erfolgt ebenfalls nur eine Ermittlung der kommunikativen Fähigkeiten der aphasischen Person, *Gesprächspartner bleiben unberücksichtigt*.

Die Fähigkeiten der aphasischen Person werden *direkt* mittels *verbalen* (u.a. Handlungen auf Karten beschreiben und Vorgesprochenes nachsprechen), *gestischen* (u.a. identische Alltagsgegenstände finden und darauf zeigen) und *graphischen Aufgaben* (u.a. abschreiben) klassifiziert.

Der PICA ist in 18 Untertests aufgeteilt und die Reihenfolge der Aufgaben ist ungewöhnlich. So beginnt jeder Untertest nämlich mit den schwierigsten Aufgaben und endet mit den leichtesten (Cséfalvay, 2003, S. 246). Bewertet wird anhand einer 16-Punkte-Skala (Pita, 1994, S. 75).

A.3 Communicative Abilities in Daily Living (CADL)

Der «Communicative Abilities in Daily Living» wurde 1980 von *Holland* veröffentlicht. Ziel war es, ein schnell durchführbares, einfach anzuwendendes und valides Verfahren zu entwickeln. Die Aufmerksamkeit gilt alleine den kommunikativen Fähigkeiten der aphasischen Person, *Leistungen der Bezugsperson werden nicht mit einbezogen*.

Die Ermittlung der Fähigkeiten erfolgt auf eine *direkte* Art: Die aphasische Person wird einerseits mit *verbal gestellten Fragen* und andererseits mit *Aufgaben aus alltäglichen Situationen* konfrontiert. Der Test wird teilweise unter Zuhilfenahme von Materialien durchgeführt, die die gestellten Situationen möglichst realitätsnah erscheinen lassen sollen.

Der Test besteht aus 68 Items. Die Reaktionen der aphasischen Person werden nach einer 3-Punkte-Skala bewertet. Für die Bewertung werden Strategien der aphasischen Person, z.B. Bitte um Wiederholung, als gute Reaktion interpretiert. Das Hauptgewicht wird darauf gelegt, ob die Kommunikation erfolgreich war – egal ob verbal, schriftlich oder gestisch.

Der Test wurde *normiert* (Pita, 1994, S. 76-79).

A.4 Communicative Effectiveness Test (CET)

Der «Communicative Effectiveness Test» stammt aus den Jahren 1982 und 1984. Er wurde von *Green* entwickelt. Erstmals werden hier *auch die Leistungen der Bezugsperson bewertet*, indem es vorwiegend um die rezeptiven und expressiven Gesprächsstrategien geht, welche die aphasische Person und ihr Gegenüber anwenden. Ziel des CET ist herauszufinden, von welchen Strategien der Gesprächspartnerin oder des Gesprächspartners die aphasische Person profitiert und von welchen weniger.

Die Erhebung der Informationen erfolgt *direkt* und der Test ist in drei verschiedene Teile aufgegliedert: Der erste Teil besteht darin, dass die aphasische Person ihrem Gegenüber *den Inhalt von zehn Bildern mitteilen* soll. Im zweiten Teil geht es darum, *nach vorgegebenen verbalen Aufträgen zu handeln*, die das Gegenüber stellt. Im dritten Teil wird ein *freies Gespräch* geführt.

Die Ergebnisse werden in Verbindung zum prämorbidem Kommunikationsniveau gesetzt. Die Auswertung erfolgt auf der Grundlage einer Videoaufnahme (Pita, 1994, S. 79-80).

A.5 Amsterdam-Nijmegen Everyday Language Test (ANELT)

Der «Amsterdam-Nijmegen Everyday Language Test» stammt aus dem Jahr 1987 von *Blomert und Buslach*. Es handelt sich um ein niederländisches Verfahren mit vorhandener deutscher Fassung. Der Test will die verbale Kommunikationsfähigkeit von aphasischen Personen in Alltagssituationen überprüfen, *Leistungen von Bezugspersonen werden nicht beachtet*.

Die Ermittlung der Fähigkeiten erfolgt *direkt*, der Test wird anhand von *Rollenspielen* durchgeführt. Die aphasische Person soll verbal auf eine von der Untersuchungsperson geschilderte Alltagssituation (z.B. Situation beim Friseur) reagieren (de Langen, 1989).

Das Verfahren ist in zwei Parallelversionen mit jeweils 10 Items verfügbar. Die verbale Äusserung der aphasischen Person wird nach inhaltlicher und akustischer Verständlichkeit bewertet. Dazu steht jeweils eine 5-stufige-Punkteskala zur Verfügung.

Der Test ist *psychometrisch abgesichert* und eignet sich insbesondere zur Evaluation von Therapieverläufen.

A.6 Everyday Language Test (ELT)

Der «Everyday Language Test» ist aus den Jahren 1987 und 1990. Er wurde von *Blomert et al.* aus dem «Amsterdam-Nijmegen Everyday Language Test» (ANELT, siehe A. 5) weiterentwickelt. So bleiben auch hier die *Leistungen und Fähigkeiten von gesunden Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern unberücksichtigt*.

Der Testablauf gestaltet sich gleich wie bei ANELT.

Es gibt auch hier zwei parallele Versionen des Tests mit je 10 Items. Bewertet werden die verbalen Leistungen auf einer 5-Punkte-Skala.

Der Test wurde *standardisiert*. Es wurde nachgewiesen, dass er *reliabel und valide* ist (Pita, 1994, S.81-82).

A.7 Communicative Effectiveness Index (CETI)

Der «Communicative Effectiveness Index» stammt aus dem Jahr 1989 und ist von *Lomas und Mitarbeitern* entwickelt worden. Das Verfahren ist in erster Linie darauf ausgerichtet, Veränderungen der kommunikativen Performanz seitens der aphasischen

schen Person festzustellen. Mittels des CETI soll erhoben werden, welche Ersatzstrategien (verbal und nonverbal) verwendet werden und wie effektiv sie sind. *Das Verhalten der Bezugsperson wird nicht miteinbezogen.*

Um zu gewährleisten, dass die im Verfahren verwendeten Items alltagsnahe sind, wurden sie vorgängig von aphasischen Personen und ihren Angehörigen bzgl. ihrer Alltagsbezogenheit bewertet und auf dieser Grundlage ausgewählt.

Die Beurteilung findet *indirekt* statt: Die Angehörigen notieren auf einem *Fragebogen* Beobachtungen, die sie im Alltag gemacht haben.

Der Fragebogen enthält 16 Items, die Bewertung erfolgt anhand einer Skala von 1-10 (Cséfalvay, 2003). Das Kriterium für die Bewertung ist das prämorbid kommunikative Niveau der aphasischen Person (Pita, 1994, S. 83-84).

In dem Verfahren *wurde versucht, den Validitäts- und Reliabilitätskriterien gerecht zu werden* (Pita, 1994, S. 84).

A.8 Assessment Protocol of Pragmatic-Linguistic Skills (APPLS)

Das «Assessment Protocol of Pragmatic-Linguistic Skills» wurde 1989 von Gerber und Gurland entwickelt. Es ist das erste Diagnostikinstrument, das sich auf die sog. Konversationsanalyse stützt. Im APPLS wird der Standpunkt vertreten, dass mit einem Diagnoseinstrument gleichzeitig linguistische und pragmatische Fähigkeiten erfasst werden sollten (Becker, 2001). *Die Leistungen von Bezugspersonen werden hier miterfasst.*

Mit dem «Untersuchungsprotokoll der linguistisch-pragmatischen Fertigkeiten bei Aphasie» liegt bei Bongartz (siehe C. 2) eine leicht abgeänderte deutsche Version des APPLS vor. Deswegen erläutern wir an dieser Stelle das APPLS nicht weiter.

3.3 Weitere diagnostisch relevante dialogische Konzeptionen

Beide nachfolgenden Vorschläge sind Tools, um den Dialog bei aphasiebehinderten Gesprächen zu verbessern. Sie lassen sich aber auch als diagnostische Einschätzungen verwenden. Während sich «TEAMWORK» auf das Verhalten der sekundär-betroffenen Person konzentriert, sind die Dialogleistungsstufen auf die Leistungen der primärbetroffenen Person bezogen.

B.1 TEAMWORK

TEAMWORK wurde 1994 von Steiner eigentlich als Instrument der Beratung entworfen. Damit ist es jedoch auch möglich zu beschreiben, wie sich die sekundär-betroffene Gesprächsperson auf die Bedürfnisse der aphasischen Person einstellt. «TEAMWORK» steht für «Themenkontrolliert – Erratend – Abwartend – Missverständnisse klärend – Wiederholend – Optionen gebend – Ruhig – Kontaktiv».

Es ist günstig, Beobachtungen zu den einzelnen Stichworten *direkt* zu erheben, indem die Untersuchungsperson ein freies Gespräch zwischen der aphasischen Person und ihrer Bezugsperson analysiert. Unter dem Aspekt «Themenkontrolliert» kann beispielsweise betrachtet werden, ob die sprachgesunde Person das Gesprächsthema wiederholt erwähnt oder Themenwechsel frühzeitig und deutlich anzeigt. Optionen entstehen, wenn die sekundärbetroffene Person auf andere Kommunikationskanäle verweist oder (bei schwerer Aphasie) solche teils unterstützend selbst benutzt (Steiner, 1994).

Denkbar wäre eine Weiterentwicklung von TEAMWORK im Sinne eines strukturierteren Diagnoseverfahrens. Beispielsweise könnte eine Bewertungsskala entwickelt werden, anhand derer dann klare Aussagen zu jedem Aspekt festgehalten werden könnten.

B.2 Die Dialogleistungsstufen

Die «Dialogleistungsstufen» wurden 2003 von Steiner entwickelt. Hier wird die Idee der Modalitäten (rezeptiv-imitativ-produktiv) auf den Dialog angewendet: Wer Gesprächsanteile aufnehmen kann, ist in der Lage teilzuhaben; wer Gesprächsanteile kommentieren und Zustimmung/Ablehnung ausdrücken kann, nimmt Einfluss auf Gespräche; wer Äußerungen aneinanderreihen kann, greift in die Themensteuerung direkt ein. Je schwerer die Aphasie ist, desto mehr geht es um die kontaktive Kompetenz; je leichter die Aphasie ist, desto mehr steht die informative Kompetenz im Vordergrund. Die Fähigkeiten der Bezugsperson bleiben bei dieser Vorgehensweise unberücksichtigt.

Für die Erhebung ist sowohl eine *direkte als auch indirekte* Methode möglich: Fragebögen, Interviews und/oder die Beobachtung eines freien Gesprächs zwischen der aphasischen Person und ihrer Bezugsperson können zum Einsatz kommen (Steiner, 2003).

Auch hier sind Weiterentwicklungen im Sinne eines strukturierteren Diagnoseverfahrens (z. B. mit vorgegebenen Items) gut möglich (siehe dazu auch C. 5).

3.4 Aktuelle dialogisch orientierte Verfahren in der Übersicht

C.1 Conversation Analysis Profile for People with Aphasia (CAPPA)

Das «Conversation Analysis Profile for People with Aphasia» wurde 1997 von *Whitworth, Perkins und Lesser* entwickelt. Die *Leistungen der Bezugsperson* werden darin *berücksichtigt*.

Das Verfahren *kombiniert indirekte und direkte Methoden*: Es umfasst ein strukturiertes Interview mit der Person, die den engsten kommunikativen Kontakt zur aphasischen Person hat und/oder wenn möglich mit der aphasischen Person selbst. Der erste Teil des Interviews betrifft die gegenwärtigen linguistischen und pragmatischen Fähigkeiten der aphasischen Person. Der zweite Teil des Interviews liefert

Informationen zum prä- und postmorbiden Interaktionsstil. Neben dem Interview werden zehn Minuten einer Aufnahme eines natürlichen Gesprächs zwischen der aphasischen Person und der Bezugsperson mittels der Konversationsanalyse analysiert und ausgewertet (Becker, 2001).

C.2 Untersuchungsprotokoll der linguistisch-pragmatischen Fertigkeiten bei Aphasie

Das «Untersuchungsprotokoll der linguistisch-pragmatischen Fertigkeiten bei Aphasie» stellt ein konversationsanalytisches Verfahren dar und wurde 1997/1998 von Bongartz veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine geringfügig abgeänderte Version des APPLS (siehe A.8).

Eine Aphasiediagnostik, die mit der Konversationsanalyse durchgeführt wird, betrachtet die Äusserungen der aphasischen Person als Teil innerhalb eines kooperativ ablaufenden Gesprächs und der kommunikative Erfolg liegt in der Verantwortung der aphasischen Person und ihres Gegenübers.

Das Verfahren verwendet eine direkte Erhebungsmethode: Es werden zwei verschiedene Gespräche analysiert. Im einen Gespräch spricht die aphasische Person mit einer ihr bekannten, angehörigen Person; im zweiten Gespräch unterhält sie sich mit einer unbekannt Person (i.d.R. die Therapeutin oder der Therapeut).

Die Gespräche werden auf Tonband oder Video aufgenommen und anschliessend transkribiert. Die Auswertung ist relativ aufwendig. Es erfolgen zunächst eine Mikro- und Makroanalyse der Gesprächsinteraktionen: In der Mikroanalyse werden die so genannten «Breakdowns» (das Gespräch gerät durch ein auftretendes Verständigungsproblem ins Stocken) kodiert und nach deren Ursachen gesucht. In der anschliessenden Makroanalyse werden u.a. die Strategien ermittelt, welche von den Gesprächsteilnehmenden zur Auflösung des Breakdowns eingesetzt wurden. In weiteren Schritten findet eine Analyse der erfolgreichen Gesprächsschritte statt, und es erfolgt eine quantitative und qualitative Zusammenfassung (Bongartz, 1997 und 1998).

Abbildung 2: Dialogische Diagnostik nach Bongartz

C.3 Kommunikationstest für aphasische Personen und ihre Angehörigen (KAPUA)

Der «Kommunikationstest für aphasische Personen und ihre Angehörigen» wurde im Rahmen einer Pilotstudie an der *Westerwaldklinik Waldbreitbach* und an der *Europa Fachhochschule Fresenius* in Idstein entwickelt.

Durch das Verfahren soll die Kommunikation zwischen einer aphasischen Person und ihrer Bezugsperson quantifizierbar gemacht werden können. Es geht primär um die Ermittlung des kommunikativen Erfolges der aphasischen Person, das *Verhalten der Bezugsperson* wird aber *miteinbezogen*.

Das Verfahren verwendet eine *direkte* Methode: Die primärbetroffene Person muss der Bezugsperson *Bildinhalte vermitteln*, welche letztere nicht kennt. Dabei werden nach Schwierigkeitsgrad vier Item-Gruppen unterschieden: Es gibt Abbildungen von einfachen Objekten, einfachen Situationen, ungewöhnlichen Situationen oder Bildergeschichten. Dabei wird für jede Item-Gruppe maximal vier Minuten Zeit gegeben. Die sekundärbetroffene Person soll bei Bedarf nachfragen und sich aktiv beteiligen. Beide Interaktionsteilnehmende dürfen von allen Kommunikationskanälen Gebrauch machen.

Die Testauswertung erfolgt anhand einer *vierstufigen Skala*: Entweder konnte die Information nicht, nur teilweise, überwiegend oder vollständig übermittelt werden (Bülau, P., Doerr, U., Geissler, M., Küst, J., Okreu, S. und Tesak, J., 2007)

C.4 Zürcher Demenz Diagnostik (Z-DD)

Die «Zürcher Demenz Diagnostik» wurde 2008 von Steiner entwickelt. Das Verfahren wurde für die logopädische Demenzdiagnostik konzipiert, ist aber auch für die Aphasiediagnostik verwendbar. Das *Verhalten und die Fähigkeiten der Bezugsperson* werden *berücksichtigt*.

Die Diagnostik nach Z-DD *kombiniert indirekte und direkte Methoden* und enthält vier verschiedene Teile, wovon hier drei näher vorgestellt werden (Steiner, 2008c):

a) Zürcher Protokollbogen Anamnese: Sprachabbau im Alter (Z-PASA)

Der «Zürcher Protokollbogen Anamnese: Sprachabbau im Alter» ist ein Instrument zur Erfassung der Relevanz von Laut- und Schriftsprache im Alltag der betroffenen Personen.

Der Protokollbogen besteht aus offenen Fragen, welche – wenn möglich gemeinsam – an die sprachbeeinträchtigte Person und ihre Bezugsperson gestellt werden. Es entstehen Notizen.

Durch die Befragung erhält die Therapeutin eine grobe Einschätzung der Aktivität im Bereich Sprache; es ist möglich, im gemeinsamen Gespräch einzelne Items als Ziele einer dialogisch-biographischen Therapie festzulegen.

b) Zürcher Fragebogen zur Aktivität und Kommunikation im Alltag (Z-FAKA)

Der «Zürcher Fragebogen zur Aktivität und Kommunikation im Alltag» ist ein Instrument zur Erfassung der Art und des Umfangs der Sprachaktivität im Alltag in den Systemen Laut- und Schriftsprache mit Eröffnung einer therapeutischen Perspektive (Befragungsteil D). Im Vergleich zu früher verändern sich die Gespräche infolge einer Schädigung des Gehirns; Z-FAKA ist eine Hilfe diese Veränderungen zu erfassen. (Dem Z-FAKA sollte eine anamnestische Erhebung - z.B. mit Z-PASA - vorausgehen.)

In diesem Teil des Z-DD wird die sekundärbetroffene Person mündlich befragt. Die Antworten in den Kategorien A-B-C des Fragebogens werden skaliert und der Gesamtpunktzahl kann eine normativ gesetzte Einschätzung des Grades an Minderung von Aktivität und Kommunikation im Alltag zugeführt werden. Kategorie D führt zu einer qualitativen Erfassung.

Durch die Befragung erhält die Therapeutin eine Einschätzung der Gesprächssituation; es ist möglich, im gemeinsamen Gespräch einzelne Items als Ziele einer dialogisch-biographischen Therapie festzulegen.

Die Befragung sollte aufgrund der zwangsläufigen Subjektivität des Ergebnisses ergänzt werden durch eine Dialogbeobachtung (z.B. mit Z-CADA).

c) Zürcher Checkliste für Alltagsdialoge (Z-CADA)

Die «Zürcher Checkliste für Alltagsdialoge» ist ein Instrument zur Erfassung der Art und des Umfangs der Komplikationen und der Fähigkeiten im Gespräch nach bzw. bei Verdacht auf Hirnschädigung. (Der Erfassung mit Z-CADA sollte eine anamnestische Erhebung - z. B. mit Z-PASA - vorausgehen.)

Beobachtet wird die primärbetroffene Person in einem normalen Alltagsgespräch. Sie sollte damit einverstanden sein, dass das Gespräch aufgezeichnet und anschließend ausgewertet wird. Die Auswertung konzentriert sich auf Sprechumfang (Gesprächsquantität) und Kooperation-Information-Hemmung (Gesprächsqualität).

Durch die Beobachtung erhält die Therapeutin eine grobe Einschätzung der aktuellen Dialogleistung; notiert werden Eigenheiten, Fähigkeiten und Ressourcen. Es ist möglich, im gemeinsamen Gespräch einzelne Items als Ziele einer dialogisch-biographischen Therapie festzulegen.

Z-CADA sollte aufgrund der hohen Dynamik in Dialogen durch eine Befragung (z. B. mit Z-FAKA) ergänzt werden.

C. 5 Dialogdiagnostik für aphasische Menschen und ihre primäre Bezugsperson (DiaDia)

Die «Dialogdiagnostik für aphasische Menschen und ihre primäre Bezugsperson» wurde 2009 von *Brunner und Hirzel* im Rahmen einer Bachelor-Arbeit entwickelt. Es handelt sich dabei um ein ICF-konformes Konzept, welches *die Leistungen der Bezugsperson mitberücksichtigt*.

Das Verfahren *kombiniert direkte und indirekte Methoden* und besteht ebenfalls aus einer *Anamnese, Befragung und Dialogbeobachtung*. Als Zusatz wurde ein *Dokumentationsbogen zur Bestimmung der Dialogleistungsstufen* (nach Steiner, 2003; siehe B. 2) entworfen.

a) Anamnese

Durch die Anamnese gelangt die Untersuchungsperson u. a. zu Informationen über die Aktivitäten und Kontakte der aphasischen Person und ihrer Bezugsperson. Sie soll auch Informationen liefern zur allgemeinen Zufriedenheit der Betroffenen in ihrer neuen Lebenssituation.

Die Anamnese ist so gestaltet, dass sie vor dem erstmaligen Treffen der beteiligten Personen (Untersuchungsperson, aphasische Person, Bezugsperson) mit einem Begleitbrief verschickt werden kann. Sie besteht aus offenen und geschlossenen Fragen.

b) Befragung

Die Befragung liefert Informationen bzgl. des prä- und postmorbiden Gesprächsstils. Aktuelle Defizite und Ressourcen im Gespräch werden – aus Sicht der Betroffenen – erhoben.

Die Befragung erfolgt mündlich und die sprachbeeinträchtigte Person wird – so gut wie möglich – einbezogen.

c) Dialogbeobachtung

Anhand der Dialogbeobachtung können das Verhalten und die Strategien der betroffenen Personen im Gespräch von einer möglichst neutralen Aussenperspektive her ermittelt werden.

Die Untersuchungsperson ist während eines freien Gespräches zwischen der aphasischen Person und ihrer Bezugsperson dabei. Ihre Beobachtungen kann sie in einem vorstrukturierten Dokumentationsbogen, auf welchem mögliche Hörer- und Sprecherstrategien sowie die dazugehörigen Beobachtungspunkte bereits eingetragen sind, festhalten (Brunner und Hirzel, 2009).

4. Qualitätskriterien für eine dialogisch ausgerichtete Diagnostik

Eine dialogisch-kommunikative Diagnostik muss sich an den Erkenntnissen über gelingende Kommunikation mit und ohne Aphasie orientieren. Grundsätzlich gelten folgende weitere Kriterien:

Eine dialogische Diagnostik

- bezieht nebst den Fähigkeiten der aphasischen Person auch das Verhalten ihrer Bezugsperson ein;
- kombiniert verschiedene Methoden: Einerseits müssen die subjektive Sichtweise der Betroffenen und deren Wünsche in Erfahrung gebracht werden (Be-

fragung), und andererseits muss der Gefahr einer Verzerrung der Wirklichkeit durch eine möglichst objektive Methode (Beobachtung) entgegengewirkt werden;

- berücksichtigt den Schweregrad der Aphasie;
- geht über eine linguistische Analyse hinaus, indem vorwiegend pragmatische Aspekte (Gesprächsanteile, Sprecherrollenwechsel, Umgang mit Missverständnissen, u. a.) sowie das allgemeine Gesprächsklima und vorhandene Emotionen betrachtet werden (→ Sprachfunktion vor Sprachstruktur);
- berücksichtigt neben verbalen Ausdrucksmöglichkeiten auch andere Kommunikationskanäle (para- und nonverbal, Schrift und Zeichnen);
- vergleicht den derzeitigen Dialog von Partnern mit ihrem Kommunikationsstil vor dem Ereignis «Aphasie»;
- würdigt selbst gefundene Gesprächsstrategien und Ressourcen;
- sucht nach wenigen, bedeutenden und gut überwindbaren Gesprächshemmnissen sowie lehr- und lernbaren Schlüsselressourcen;
- führt zu einer Zielvorstellung bezüglich einer kommunikativ orientierten Therapie

In der Praxis tätige Personen legen Wert auf handhabbare Verfahren, die Raum für individuelle Anpassungen lassen. Deshalb sollten wir nicht grösstmögliche Genauigkeit im hochdynamischen und hochkomplexen System «Dialog» fordern, sondern uns auf jene Schlüsselinformationen beschränken, die wir für ein Kommunikationstraining, ein Gesprächscoaching oder die Gruppentherapie benötigen.

Derzeit gibt es noch kein allgemein anerkanntes Verfahren, das all diesen Qualitätskriterien gerecht wird.

5. Ausblick

Wir wissen, dass aphasische Personen oftmals besser kommunizieren als sprechen (vgl. hierzu Tesak, 2007 oder Glindemann et al., 2002) können. Der Grund dafür liegt darin, dass aphasischen Menschen zur Kommunikation und Teilhabe an einem Dialog noch viele weitere Mittel zur Verfügung stehen als nur Wörter und Sätze. Der Rückgriff auf gemeinsam vorhandenes Wissen (Geschehnisse in der Vergangenheit, gemeinsame Umwelt) erleichtert zudem die Verständigung zwischen der aphasischen Person und ihrer Bezugsperson oft erheblich.

Wenn wir also weiterhin nur die sprachstrukturellen Fähigkeiten des aphasischen Menschen erheben und therapeutisch daran anknüpfen wollen, lassen wir den Dialog als wesentliche Säule für Aktivität und Partizipation unbeachtet. Wir wissen auch, dass der Transfer von den in der Therapie mühevoll erarbeiteten linguistischen Fortschritten in die Spontansprache oftmals nur sehr spärlich gelingt. Darauf weisen auch Cséfalvay und Brnová (2009b) hin:

«The majority of current intervention strategies used for people with aphasia tend to focus on words (in cognitive neuropsychological approaches) and on sentences (neurolinguistic approaches). However there is little evidence that these approaches can bring significant changes in conversations in real life situations.»

In der logopädischen Therapie sollte es also im Wesentlichen um die Erarbeitung von Gesprächsstrategien, die Verbesserung des Gesprächsklimas und -rhythmus, sowie um die Ermöglichung von informativem und emotionalem Austausch gehen.

Kommunikations-Trainings für aphasische Menschen und deren Partner können inzwischen Erfolge nachweisen. Das SPPARC- Programm (Byran, K., Lock, S. und Wilkinson, R., 2001) durchläuft in England, aber auch in anderen Ländern wie in der Slowakei eine erfolgreiche Evaluation: Positive Veränderungen der Gesprächsqualität sind nachweisbar (Byran, K., Lock, S., Wilkinson, R., Edmundson, A., Maxim, J., Bruce, C. und Moir, D., in Vorbereitung; Cséfalvay und Brnová, 2009a/2009b).

Wir haben an dieser Stelle einige bereits existierende kommunikative Diagnostikverfahren nochmals vorgestellt und sind auf Qualitätskriterien für eine dialogisch-kommunikative Diagnostik eingegangen, in der Hoffnung, dass zukünftig noch mehr Praktikerinnen und Praktiker den Schritt hin zu einer ICF-konformen Diagnostik und Therapie wagen und sich ermutigt fühlen, bisherige oder selbst entwickelte dialogische Verfahren anzuwenden und für deren Verbreitung zu sorgen.

Wir therapieren nicht Worte sondern Äusserungen im Kontext eines Dialoges (verstanden als Äusserungs-Sequenz). Wenn wir echtes Interesse für Äusserungen und Kontexte der aphasiebetroffenen Menschen und deren Mitbetroffene in die sprachheilpädagogisch-logopädische Therapie einbringen wollen, müssen wir mit einer dialogisch orientierten Diagnostik anfangen. Wepman, der «Vater» des Dialogischen, bringt es auf den Punkt: «Think of the whole patient, his need to recover in the real world and to communicate with it. (...)Humanize your therapy.»

6. Literatur

- Bauer, A. & Auer, P. (2009). Aphasie im Alltag. Stuttgart: Thieme.
- Becker, A. (2001). Pragmatik und Aphasie. Konversationsanalytische Verfahren in der Aphasiediagnostik. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Birchmeier, A.K. (1984) Aphasie. Therapie und Rehabilitation im kulturgeschichtlichen Zusammenhang. Berlin: Marhold
- Bongartz, R. (1997). Linguistisch-pragmatische Aphasiediagnostik. Logos interdisziplinär, 5 (2), S. 98-111.
- Bongartz, R. (1998). Kommunikationstherapie mit Aphasikern und Angehörigen. Grundlagen – Methoden – Materialien. Stuttgart: Thieme.
- Braun, O. (2002). Selbstverständnis förderdiagnostischen Vorgehens. In M. Grohnfeldt, (Hrsg.),

- Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band III: Diagnostik, Prävention und Evaluation (S. 29-62). Stuttgart: Kohlhammer.
- Brunner, C. & Hirzel, S. (2009). Entwicklung eines dialogisch orientierten Diagnostikkonzeptes für Menschen mit Aphasie und ihrer primären Bezugsperson. Unveröffentlichte Bachelor-Arbeit. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
 - Buber, M. (1923). Ich und Du. Heidelberg: Schneider.
 - Byran, K., Lock, S. & Wilkinson, R. (2001). SPPARC. Supporting Partners of People with Aphasia in Relationships & Conversation. Milton Keynes: Speechmark.
 - Byran, K., Lock, S., Wilkinson, R., Edmundson, A., Maxim, J., Bruce, C. & Moir, D. (in preparation). Coping with communication: an evaluation of a programme of support and conversation training for partners of people with aphasia.
 - Bürlau, P., Doerr, U., Geissler, M., Küst, J., Okreu, S. & Tesak, J. (2007). Angehörigenschulung als Schlüssel zur Verbesserung aphasischer Kommunikation: eine Pilotstudie. In J. Tesak (Hrsg.), Arbeiten zur Aphasie (S. 125-129). Idstein: Schulz-Kirchner.
 - Büttner, C. & Quindel, R. (2005). Gesprächsführung und Beratung. Sicherheit und Kompetenz im Therapiegespräch. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
 - Cséfalvay, Z. (2003). Diagnostik der Aphasie. In V. Lechta (Hrsg.), Diagnostik der gestörten Kommunikationsfähigkeit (S. 232-280). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
 - Cséfalvay, Z. & Brnová, J. (2009a). Konverzačný tréning pre afatikov a ichkonverzačných partnerov : prvé skúsenosti s aplikáciou slovenskej verzie konverzačného programu SPPARC (Conversational training in persons with aphasia and their partners: first experiences with the application of slovak version of theSPPARC). Acta Aphasiologica (3), p. 44-47.
 - Cséfalvay, Z. & Brnová, J. (2009b). Conversation-focused training programme for people with aphasia and their partners: application of Slovak version of SPPARC. Poster presented at Conference of CPLOL. Ljubljana.
 - De Bleser, R., Cholewa, J., Stadie, N. & Tabatabaie, S. (2004). LEMO – Lexikon modellorientiert. Einzelfalldiagnostik bei Aphasie, Dyslexie und Dysgraphie. München: Urban und Fischer.
 - De Langen, E. G. (1989). Schriftsprachliche Umwegeleistungen bei Aphasikern. In V. M. Roth (Hrsg.), Kommunikation trotz gestörter Sprache. Aphasie – Demenz – Schizophrenie (S. 77-86). Tübingen: Gunter Narr Verlag.
 - Ender, U., Kalbe, E., Kessler, J. & Reinhold, N. (2002). Aphasie Check Liste (ACL). Köln: ProLog.
 - Glindemann, R., Kilian, B. & Ziegler, W. (2002). Aphasie und Kommunikation. In G. Goldenberg, J. Pössl & W. Ziegler (Hrsg.), Neuropsychologie im Alltag (S. 78-97). Stuttgart, New York: Thieme.
 - Grötzbach, H. (2006). Die Bedeutung der ICF für die Aphasietherapie in der Rehabilitation. Forum Logopädie, 20 (1), S. 26-31.
 - Hönig, G. & Steiner, J. (2002). BREAK – Belastungen und Ressourcen im (Gesprächs-) Erleben von Angehörigen schwer kommunikativ beeinträchtigter Menschen. In J. Steiner (Hrsg.), „Von Aphasie mitbetroffen“. Zum Erleben von Angehörigen aphasiebetreffender Menschen (S. 13-38). Zell am Harmersbach: Steiner Verlag.
 - Huber, W., Poeck, K., Weniger, D. & Willmes, K. (1983). Aachener Aphasie Test (AAT). Göttingen: Hogrefe.
 - Klippi, A. (2003). Collaborating in Aphasic Group Conversation: Striving for Mutual Understanding. In Ch. Goodwin (Hrsg.), Conversation and Brain Damage (S. 117-143). New York: Oxford University Press.
 - Peuser, G. (1978) Aphasie. Eine Einführung in die Patholinguistik. München: Fink

- Pita, G. (1994). Kommunikative Kompetenz bei Aphasie: von der system-linguistischen zu einer pragma-linguistischen Betrachtung. Ergebnisse einer experimentellen Untersuchung über nicht-flüssige und flüssige Aphasien. Dissertation, Universität Bonn.
- Pulvermüller, F. (1990). Aphasische Kommunikation. Grundfragen ihrer Analyse und Therapie. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
- Salathe, C. (2009). Ich möchte so gerne mit Dir reden. Das gelingende Gespräch im Paaralltag mit Aphasie. Unveröffentlichte Bachelor-Arbeit. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Steiner, J. (1993). Grundzüge einer ganzheitlichen Aphasiebehandlung und -forschung. In: M. Grohnfeldt (Hrsg.), Handbuch der Sprachtherapie. Band VI. Zentrale Sprach- und Sprechstörungen (S. 300-326). Berlin: Spiess.
- Steiner, J. (1994). Du kannst mich einfach gut verstehen. Erfolgreiche Strategien in Gesprächen. Logos interdisziplinär, 2 (4), S. 288-294.
- Steiner, J. (2002). Zentrale Aspekte der Diagnostik bei Aphasie. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band III: Diagnostik, Prävention und Evaluation (S. 241-255). Stuttgart: Kohlhammer.
- Steiner, J. (2003). Therapie der Aphasien. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band IV: Beratung, Therapie und Rehabilitation (S. 257-277). Stuttgart: Kohlhammer.
- Steiner, J. (2008a). „TEAMWORK“. Besser mit aphasierehindernden Menschen kommunizieren. Unveröffentlichtes Vorlesungsdokument, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Steiner, J. (2008b). Aphasiediagnostik. Diagnostik aus systemischer Sicht. Unveröffentlichtes Vorlesungsdokument, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Steiner, J. (2008c). Sprachabbau bei beginnender Demenz, SAD: Bausteine für eine heilpädagogisch-logopädische Diagnostik. FORUM Logopädie, 22 (6), S. 14-21.
- Tesak, J. (2001). Grundlagen der Aphasietherapie (3., überarbeitete Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Tesak, J. (2007). Aphasie. Sprachstörung nach Schlaganfall oder Schädel-Hirn-Trauma (2., überarbeitete Aufl.) (Reihe Ratgeber für Angehörige, Betroffene und Fachleute). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Wepman, J.M. (1947) The organisation of therapy for aphasia. The inpatient treatment center. J Speech Hear Disord, 12, 405-409